

Teologia Tomasza z Akwinu. Specyfika głównych zagadnień

Słowa kluczowe: Tomasz z Akwinu, filozofia, teologia, metodologia, objawienie Boże

Zajmując się na co dzień filozofią św. Tomasza z Akwinu, często się słyszy, że „był on przede wszystkim teologiem, a filozofię traktował jako służkę teologii, czyli instrumentalnie”¹. Zapomina się przy tym, że średniowieczna teologia to teologia spekulatywna, realizująca postulat zrozumienia wiary, której integralnym elementem była filozofia. W przypadku Akwinaty trzeba powiedzieć więcej: Tomasz rozpoczyna i bu-

duje swój wykład teologii od pewnej „metateologii”, czyli jakby się dziś powiedziało, metodologii nauk teologicznych, która to metodologia jest przede wszystkim filozoficzna. Tomasz bowiem na samym początku swojej *Summa Theologiae* przeprowadza metaprzedmiotowe uzasadnienie teologii, rozpoczynając wykład od pytań, formułowanych z pozycji filozoficznych o sens uprawiania teologii. Dlatego w przypadku teologów średnio-

Prof. dr hab. Artur Andrzejuk, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na którym kieruje Katedrą Historii Filozofii. Przewodniczący Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, redaktor naczelny Rocznika Tomistycznego.

¹ Zob. A. Andrzejuk, *Tomasz z Akwinu jako filozof*, wyd. 2, Warszawa 2019. Zob. też: M-D. Chenu, *Święty Tomasz z Akwinu i teologia*, tłum. A. Ziernicki, W. Szymona, Kraków 1997. Teologię wyłożoną w duchu tomistycznym znajdziemy w: *Wprowadzenie do zagadnień teologicznych. Dogmatyka*, praca zbiorowa, tłum. zbior. pod kier. M. Stokowskiej, Poznań 1969 oraz *Wprowadzenie do zagadnień teologicznych. Teologia moralna*, praca zbiorowa, tłum. ss. dominikanek z klasztoru św. Anny, Poznań 1967.

wieczna, a w odniesieniu do św. Tomasza w szczególności, filozofia jest integralną częścią ich teologii i dlatego Gilson mógł powiedzieć, że teologowie średniowieczni dlatego są filozofami, że są teologami².

Po tych uwagach możemy się przyrzec specyfice głównych zagadnień teologii św. Tomasza w jego *opus magnum* – *Summa Theologiae*³.

I. Uzasadnienie teologii

Jak już podkreślono, Tomasz zaczyna swój wykład teologii od filozoficznych pytań o samą teologię. Na początku stawia problem uzasadnienia teologii – tego czy ona w ogóle jest potrzebna, czy nie wystarczy ludziom filozofia?⁴ W odpowiedzi zauważa, że bardzo wiele ważnych rzeczy wiemy z filozofii, ale pewne rzeczy wie tylko Bóg, na przykład to, że chce z nami wspólnoty, że chce, żebyśmy się stali uczestnikami natury Bożej, i w związku z tym oferuje nam swoją przyjaźń i swoją miłość. Tego się nie da wykryć, badając świat nas otaczający. To jest prywatna, nazwijmy to kolokwialnie, sprawa Boga. I takie rzeczy możemy wiedzieć tylko wtedy, gdy Bóg nam o nich powie. W związku z tym Tomasz pisze, że nie wystarczy sama filozofia dlatego, że informacje dotyczące zbawienia, czyli relacje osobowe z Bogiem, nie są do odkrycia na drodze badań naukowych. Dlatego potrzebne było objawienie. Tomasz mówi tak: ono informuje o celu człowieka,

że tym celem jest wspólnota z Bogiem. I dalej mówi, że tego człowiek by sam nie poznał, nie dowiedziałby się o tym. Po prostu Bóg musiał o tym poinformować.

Tomasz zwraca też uwagę, że do wielu tych rzeczy, które są objawione, ludzie, a przede wszystkim filozofowie, dochodzili własnym wysiłkiem, ale znalazły się też w objawieniu, aby stały się powszechnie znane, a nie były dostępne tylko garstce wykształconych (np. istnienie Boga). Po drugie, rzeczy objawione przez Boga są wzmocnione Jego autorytetem. Nie jest więc już tak, że to mówi Arystoteles, Platon czy Tomasz z Akwinu, tylko że mówi Bóg. Trzecia rzecz, którą Tomasz podnosi, to możliwość popełniania błędów. Gdybyśmy bowiem się opierali tylko na tym, co sami wykryjemy, byłoby to narażone na pomyłki, bo takie jest nasze poznanie. Tymczasem, jak wiemy coś z objawienia, to jest wolne od tych błędów. Jako przykład Tomasz podaje ojcostwo

² „Kiedy chrześcijanin zaczyna się zastanawiać nad podmiotem-nosicielem łaski, staje się filozofem”. Zob. É. Gilson, *Duch filozofii średniowiecznej*, tłum. I. Truskolaska, Warszawa 1958, s. 384.

³ Artykuł jest zbiorem wniosków z książki: A. Andrzejuk, *Tomasz z Akwinu jako teolog*, t. 1: *Teologia trynitarna i chryzologia*, Warszawa 2022 oraz tenże, *Tomasz z Akwinu jako teolog*, t. 2: *Teologia moralna i sakramentologia*, Warszawa 2023.

⁴ *Summa Theologiae*, Alba-Roma 1962, I, q. 1, a. 1, co. (dalej cytowane: *S. th.*).

⁵ Tamże. We wszystkich międzyosobowych relacjach jest zresztą podobnie: nawet jak o kimś bardzo dużo wiemy, to tego, czy ten ktoś chce się z nami przyjaźnić, nie dowiemy się, zanim nam tego nie zakomunikuje.

Boga wobec stworzeń. Mówi, że i filozofowie do tego dochodzili, że Bóg ma właśnie ojcowskie odniesienie do stworzeń, to znaczy jest ich przyczyną, ale też w pewien sposób o nie dba, co jest filozoficznie ujętym problemem opatrności Bożej. To są wiadome sprawy, ale gdyby opierać się tylko na tym, co mówili filozofowie, to właśnie można by to różnie interpretować. Tymczasem Bóg jednoznacznie informuje w objawieniu, na czym to Jego ojcostwo wobec stworzeń polega. Można więc powiedzieć, że

w odniesieniu do Boga i do spraw z nim związanych są dwa zbiory tez, które na ten temat mamy: to, co znamy z filozofii, co określa się jako *intelligibilia*, czyli rzeczy poznawalne intelektualnie, i to, co jest, należy do objawienia, czyli *revelabilia*. Gilson dodaje, że wśród tych *revelabilibus* są rzeczy, które są dla nas rzeczywiście objawieniem, to znaczy w żaden sposób nie jesteśmy w stanie ich sami wykryć i to jest *revelatum* (objawione)⁶. Schematycznie możemy to przedstawić następująco:

2. Odróżnienie teologii od filozofii

Kolejną rzeczą, którą zawdzięczamy św. Tomaszowi, jest klarowne odróżnienie filozofii od teologii. Skoro bowiem z pozycji filozoficznych pyta się o teolo-

gię, to też musi się jasno wskazać, jaka jest różnica między filozofią i teologią. Ta różnica u Akwinaty opiera się na odróżnieniu przedmiotu materialnego,

⁶ É. Gilson, *Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu*, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1960, s. 21-25. Gilson zwraca uwagę, że *revelabilia*, czyli „objawialne”, stanowi wszystko to, co faktycznie znajduje się w objawieniu Bożym, a więc także to, co możemy poznać o własnych siłach mocą własnego intelektu. Faktycznie jednak (i w sensie ścisłym) treścią objawienia (*revelatum*) jest to, tego czego sami nie moglibyśmy poznać naszym naturalnym poznaniem, czyli miłość Boga i zbawienie, które nam daje.

czyli podmiotu (materii), którym dana nauka się zajmuje, od tego, co się nazywa przedmiotem formalnym, czy tym, co dzisiaj się nazywa aspektem, czyli w jaki sposób dana nauka zajmuje się tym, co bada. Tomasz zwraca uwagę, że przedmiot materialny filozofii i teologii często pokrywa się, jest ten sam w wielu aspektach czy w wielu dziedzinach. Natomiast te dwie nauki różnią się sposobem uzasadniania, czyli właśnie owym przedmiotem formalnym. Filozofia buduje się na naszym bezpośrednim poznaniu, które jest zmysłowo-intelektualne i polega na poszukiwaniu przyczyn obserwowanych skutków. Natomiast

w teologii uzasadnieniem ostatecznym czy rozstrzygającym jest objawienie Boże⁷. Tomasz nawet mówi dokładnie: rozstrzygają „artykuły wiary”, czyli mniej więcej to, co dzisiaj nazywa się dogmatami. Te artykuły wiary stanowią punkty wyjścia refleksji teologicznej – są to właśnie rzeczy przez Boga objawione. W związku z tym różnica pomiędzy filozofią i teologią nie polega na tym, że różny jest ich przedmiot materialny, bo często owa materia rozważań jest taka sama lub bardzo podobna. Filozofię i teologię zaś różni sposób uzasadnień, czyli przedmiot formalny. Można to przedstawić w następującej tabeli:

	FILOZOFIA	TEOLOGIA
PRZEDMIOT MATERIALNY (PODMIOT)	Byt, człowiek, Bóg	Bóg, człowiek, świat
PRZEDMIOT FORMALNY (ASPEKT)	Rozstrzyga argumentacja rozumowa	Rozstrzyga argumentacja objawiona

3. Metodologiczna charakterystyka teologii

W ramach metodologicznej charakterystyki samej teologii Tomasz podejmuje trzy tematy: 1) jednolitość teologii, 2) jej „godność” oraz 3) naukowy charakter teologii.

1) W pierwszej sprawie uważa, że przedmiot formalny teologii, czyli jej aspekt, którym jest objawienie Boże, nadaje jej jedność. Nie dzieli się zatem teologii na praktyczną i teoretyczną, lecz jest ona teoretyczno-praktyczna, choć – jak Tomasz podkreśla – aspekt

teoretyczny w niej przeważa. Akwinata bowiem pisze, że ze względu na to, iż źródło teologii tkwi w objawieniu Bożym, to nadaje to teologii pewną jednolitość⁸. Odpowiada w ten sposób na zarzut, że teologia zajmuje się różnymi sprawami, wśród których znajdują się rzeczy zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, i wobec tego zachodzi pytanie: Jaka nauką jest teologia: praktyczną czy teoretyczną? Ponadto, czy jest to jedna nauka, czy też może są dwie teologie? To może mniej

⁷ *S. th.*, I, q. 1, a. 1, ad 2.

⁸ *S. th.*, I, q. 1, a. 3.

ważne dziś dystynkcje, ale w tamtych czasach były istotne, gdyż jakoś teologię w zespole nauk trzeba było umieścić, a te dzieliły się, zasadniczo, za Arystotelesem, na teoretyczne i praktyczne. Zresztą dzisiaj także jest z tym problem, bo przedstawiciele nauk szczegółowych (tzw. ścisłych) nie tylko teologii, ale także i filozofii nie uważają za naukę⁹.

W czasach Tomasza było podobnie i naukowego charakteru teologii trzeba było bronić. Dlatego Tomasz mówi tak: jest to jedna nauka, a jednolitość nadaje jej prymat przyjmowanego w niej objawienia Bożego, natomiast wewnątrz jest ona teoretyczna i praktyczna zarazem, ale teoretyczny aspekt jest ważniejszy. I w tym zresztą się wyraża intelektualizm św. Tomasza. W swojej teologii Akwinata nie zasłania się tajemnicą wiary, nie deklaruje z góry, że lepiej pewnych tematów teologicznych nie podejmować, lecz stara się, na ile to możliwe, zrozumieć przekaz objawienia Bożego i nie boi się tu żadnych tematów. Ten zdecydowany intelektualizm Tomasza właśnie w tych zagadnieniach metodologicznych wyraźnie widać, a w różnych przedmiotowych rozważaniach teologicznych staje się on wręcz ewidentny.

2) Kolejny temat to pewna „godność” teologii: Czy teologia jest ważną nauką? A może jest nawet najważniejszą nauką? Tomasz mówi tak: oczywiście, że teologia jest najważniejsza z ludzkich nauk, dlatego że po pierwsze zajmuje się Bogiem, a Bóg jest pierwszym i najważniejszym z bytów, a po drugie,

także w aspekcie praktycznym teologia jest bardzo ważna, bo uczy, jak osiągnąć szczęście wieczne, którego ludzie z natury pragną. Celem teologii jest bowiem doprowadzenie nas do Boga, ostatecznego celu naszego życia. Natomiast wszystkie inne nauki zajmują się pośrednimi celami; nawet filozofia moralna, gdy uczy, jak przyzwoicie żyć, nie doprowadza do ostatecznego celu człowieka, którym jest sam Bóg i wspólnota z Bogiem. Z tego punktu widzenia też jest to nauka dla ludzi najważniejsza, bo to ona wskazuje na nasz cel ostateczny i do niego prowadzi¹⁰.

3) I ostatnia sprawa: Czy teologia jest w ogóle nauką? Obiekcje są dobrze znane z historii filozofii, chodzi mianowicie o zarzut, jak może być nauką coś, co się nie opiera na naszym bezpośrednim poznaniu, tylko jest po prostu z góry przekazane. Punkty wyjścia teologii, owe artykuły wiary, są objawione i trzeba je przynajmniej założyć, aby móc odpowiedzialnie uprawiać teologię. Reagując na ten zarzut Tomasz przypomina Arystotelesowską koncepcję nauki. Otóż, dla Filozofa, nauka to taki system sylogistyczny, który zaczyna od pewnych punktów wyjścia, czyli takich zdań, które są znane same przez się i jako takie w ogóle nie są udowodniane w ramach danej nauki (np. liczba w matematyce), albo też są przekazane tej nauce skądinąd, czyli z innej – wyższej – nauki, i w ramach nauki, która je otrzymuje, nie są one udowodnialne. Tutaj podaje Tomasz przykład optyki,

⁹ Wskazują nawet tytuły prac, sugerujące pozostawanie filozofii poza zespołem nauk, np. „filozofia a nauka” lub podobnie. Zob. „Filozofuj!” 2 (2016) 4/10. Cały numer, zatytułowany *Filozofia w dobie nauki* poświęcony jest relacji filozofii i nauki (w różnych aspektach i z różnych perspektyw).

¹⁰ *S. th.*, I, q. 1, a. 5.

w której punktem wyjścia jest geometria. Optyka nie udowadnia geometrii, tylko z niej korzysta, czyli można powiedzieć, że optyka wierzy w geometrię. Podobnym typem nauk jest teologia, która przyjmuje za punkty wyjścia „artykuły wiary”, zawarte w objawieniu

Bożym czy wynikające z tego objawienia¹¹. Czyli teologia jest takim typem nauki, której punkty wyjścia, owe założenia czy aksjomaty, są skądinąd, a dalej już pracuje w zwyczajny sposób. Czyli według Tomasza korzysta przede wszystkim z sylogistyki.

4. Nachylenie antropologiczne Tomaszowej teologii

Charakterystyczną strukturalną cechą teologii św. Tomasza jest jej nachylenie antropologiczne. Użyto słowa „nachylenie” (można też powiedzieć „perspektywa”, „kontekst”, nawet „horyzont”), gdyż trudno powiedzieć, że najważniejszym przedmiotem zainteresowania teologii Tomasza jest człowiek, bo nim jest bez wątpienia Bóg, ale to człowiekowi poświęcił Akwinata najwięcej miejsca w swojej *Summa Theologiae*. Wiadomo bowiem, że aksjomatami teologii są „artykuły wiary”, czyli objawienie Boże, ale objawienie to dane zostało człowiekowi, aby nawiązał relację z Bogiem i żeby tę wspólnotę z Bogiem budował. Człowiek w związku z tym jest tutaj głównym problemem teologii, dlatego jak spojrzemy na *Summa Theologiae*, to z łatwością zauważymy, że mniej więcej połowę tego dzieła stanowi antropologia i w zdecydowanej większości jest to antropologia filozoficzna¹². Dlatego można śmiało powiedzieć, że teologia św. Tomasza jest bardziej nauką o tym, jak Bóg widzi człowieka, a nie o tym, jak człowiek widzi Boga.

Ta cecha jest ściśle związana z drugą, czyli radykalnym chrystocentryzmem św. Tomasza. Dla Akwinaty wcielenie Chrystusa jest najważniejszym wydarzeniem w dziejach świata, i to w dziejach świata nie tylko z naszej, ludzkiej, perspektywy, ale także z perspektywy Boga¹³. Wcielenie stanowi centrum historii, centrum świata, jest wydarzeniem, zmieniającym w jakiś sposób całą rzeczywistość i w związku z tym wszystko wokół tego wydarzenia jest zbudowane, a więc wokół drugiej osoby Bożej, która do jedności osobowej przyjmuje naturę człowieka i staje się Jezusem Chrystusem. Wobec tego Chrystus jest centrum teologii i św. Tomasz tę chrystocentryczną teologię uprawia bardzo konsekwentnie. Można pokazać dwie takie konsekwencje. Po pierwsze, wbrew neoplatońskiemu schematowi Tomasz uważa, że Bóg bardziej kocha człowieka niż aniołów i to człowiek jest podstawową troską Boga, bo człowieka Bóg uwielbia¹⁴. Uwielbił bowiem człowieka czy bardzo go ukochał jeszcze przed wcieleniem. A ono zaś dokonało

¹¹ *S. th.*, I, q. 1, a. 2.

¹² Szerzej w książce: A. Andrzejuk, *Tomasz z Akwinu jako psycholog*, Warszawa 2020.

¹³ *S. th.*, III, q. 4, a. 1, co.

¹⁴ W Piśmie Świętym kilka razy Bóg deklaruje uwielbienie dla człowieka. Bibliści niekiedy peszą się, że jest tam tak powiedziane i wymyślają jakieś eufemizmy, na przykład w Psalmie 90 (91),

się dlatego, że człowiek potrzebował pomocy Boga. Natomiast jedną z konsekwencji wcielenia jest twierdzenie, że człowiek znajduje się przed aniołami, bo to człowiek został przyjęty do jedno-

ści z osobą Bożą. W związku z tym ta pierwsza konsekwencja polega na tym, że człowiek dla Boga jest kimś wyjątkowym, i to właśnie nieustannie Tomasz podkreśla.

5. Radykalny chrystocentryzm Tomasza z Akwinu

W teologii Akwinaty Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi, bo to w Nim wymiar człowieka dostosowuje się do nieskończonej wielkości i świętości¹⁵. Profesor Mieczysław Gogacz zwracał uwagę na przejmujący dylemat Kierkegaarda, który uważał, będąc wychowanym w protestantyzmie, że wielkość i świętość Boga całkowicie przygniatają człowieka, a nadzieja chrześcijańska polega na tym, że człowiek rzuca się w objęcia Boga i ryzykuje, że zostanie odrzucony albo się utopi w Bogu, ale jest też szansa, że Bóg jednak go nie odrzuci. Gogacz podkreślał, że nie ma tego dylematu dlatego, że Chrystus jest osobą, która zawiera w sobie bóstwo i człowieczeństwo, i jest pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Świetnie to wyraża tak zwana wielka doksológia pod koniec kanonu mszalnego: „w Chrystusie, przez Chrystusa i dla Chrystusa” (po polsku brzmi to nawet bardziej dramatycznie, bo za

każdym razem jest to imię wymienione; po łacinie jest tylko zaimek wskazujący). To ta doksológia wyraża tę prawdę, o której mówi św. Tomasz i która niweluje dylemat Kierkegaarda.

Najważniejszymi wydarzeniami w życiu Jezusa Chrystusa były Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie, przez które dokonało się nasze odkupienie i zbawienie¹⁶. Tomasz podkreśla przede wszystkim, że nie było przymusu męki ani ze strony Boga, ani jakiegoś przymusu wewnętrznego w Chrystusie. Męka Chrystusa była dobrowolna, sam ją na siebie przyjął, a potrzebna była z trzech powodów: przede wszystkim dla naszego zbawienia, ale Tomasz uważa, że także dla samego Chrystusa, który przez to maksymalne poniżenie został przez wywyższony. Ponadto męka Chrystusa była potrzebna dla Boga, który w swej opatrności przewidział mękę Chrystusa, dlatego że łączy ona sprawiedliwość i miłosierdzie: sprawiedliwość, bo wy-

gdzie Bóg mówi, że uwielbi człowieka (*glorificabo eum*), tłumaczą: „obdarzę go sławą” lub podobnie.

¹⁵ *S. th.*, III q. 1, a. 2, co. Tomasz tam pisze, że wcielenie Słowa Bożego „daje pełny udział w Bóstwie, istotnym szczęściu człowieka i celu ludzkiego życia. Urzeczywistnia się on przez człowieczeństwo Chrystusa, gdyż, jak mówi Augustyn: „Na to Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stawał się Bogiem (*Sermo 128*)”.

¹⁶ *S. th.*, III q. 46-56. Przy okazji Tomasz odróżnia pojęcie zbawienia i odkupienia. Powiada, że zbawienie polega na uwolnieniu od grzechu, zadośćuczynieniu za ten grzech w postaci ofiary, natomiast odkupienie polega na zapłaceniu okupu za nas, wykupieniu nas i spowodowaniu naszej przynależności do Boga. Można więc powiedzieć, że odkupienie należy do zbawienia, bo wnosi nie skutki męki Chrystusa.

nagradza za grzech człowieka, i miłosierdzie, bo tego wynagrodzenia dokonuje sam Bóg.

Tomasz zastanawia się, czy Bóg mógł dokonać zbawienia ludzi w inny sposób, na przykład aktem swojej woli. Sądzi, że Bóg oczywiście miał taką możliwość, ale przewidział taki sposób odkupienia człowieka ze względu właśnie na ludzi dlatego, że męka oprócz odkupienia wnosi jeszcze kilka dodatkowych elementów, przede wszystkim to, że człowiek dzięki niej poznał wielką miłość Boga do siebie¹⁷. Ta świadomość, że zostaliśmy odkupieni za wielką cenę zapłaconą przez samego Boga, ma nas zabezpieczyć przed łatwym popadaniem w grzech. W ten sposób męka podnosi godność człowieka. Staje się on bowiem zwycięzcą diabła. Stanowi to o wielkiej sile, wielkiej randze i właśnie wielkiej godności człowieka.

Te skutki męki Chrystusa są następujące: po pierwsze, odpuszczenie grzechów przez sam jej fakt, przez miłość, którą budzi męka, przez ciało Chrystusa, które cierpiało, będąc narzędziem bóstwa. Kolejny skutek męki to wyzwolenie nas spod władzy szatana i uwolnienie ludzi od kary za grzech, a także pojednanie z Bogiem dlatego, że męka Chrystusa gładzi grzech i stanowi ofiarę miłą Bogu, co powoduje otwarcie raju i w nim wywyższenie Chrystusa ponad wszystkich.

Po męce nastąpiła śmierć. Tomasz mówi, że śmierć Chrystusa była zadośćuczynieniem w imieniu całej ludzkości,

ponieważ karą za grzech jest śmierć, przeto Chrystus dał się zabić na krzyżu. Śmierć Chrystusa ponadto jest dowodem na prawdziwość ludzkiej natury Syna Bożego, a zarazem ta śmierć ma nas uwolnić od lęku przed własną śmiercią i stanowić przykład odcięcia się od grzechów, nawet za cenę utraty życia. Wszystkie te skutki śmierci Chrystusa powoduje ze względu na to, że sama została przezwyciężona, że Chrystus zmartwychwstał. Akwinata podkreśla, że śmierć jest warunkiem zmartwychwstania, było ono bowiem możliwe dlatego, że najpierw nastąpiła prawdziwa śmierć i wobec tego zmartwychwstanie stanowi przede wszystkim publiczne ukazanie sprawiedliwości Bożej, a także umocnienie wiary i wzmocnienie nadziei – jest pewnym ukształtowaniem czy uformowaniem życia wierzących w taki sposób, że ukazuje w zmartwychwstaniu śmierć dla grzechu, czyli dla wszystkiego tego, co nas odłącza od miłości Bożej. Swoistym uwieńczeniem tych skutków zmartwychwstania jest zbawienie i wszystkie te rzeczy, które się ze zbawieniem wiążą.

Warto zwrócić uwagę na dwie konsekwencje chrystocentryzmu Tomasza. Pierwsza dotyczy sakramentologii. Tomasz uważał bowiem, że najważniejszym sakramentem jest Eucharystia. Jego określenie – *sacramentum sacramentorum* (sakrament nad sakramentami)¹⁸ – po polsku przetłumaczone Najświętszy czy Przenajświętszy Sakrament – oznacza, że nie wszystkie sakramenty

¹⁷ Piotr Roszak nazywa to „soteriologią przyjaźni”. Zob. P. Roszak, *Odkupiciel i Przyjaciel. U podstaw chrystologii soteriologicznej św. Tomasza z Akwinu w świetle Super Psalms*, Poznań–Warszawa 2020, s. 248–253.

¹⁸ *S. th.*, Suppl, q. 37, a. 2, co.

są tak samo ważne, bo ich centrum jest Eucharystia i one mają sens ze względu na Eucharystię¹⁹. Tylko w Eucharystii bowiem Chrystus jest osobiście obecny²⁰. W pozostałych jest pewna jego moc lub łaska. W sprawie Eucharystii św. Tomasz głosi jednoznaczne stanowisko, nawiązując przy tym do sporów o Eucharystię jakie odbyły się w IX wieku²¹ oraz w XI wieku²². Tomasz dobitnie rozstrzyga na korzyść tezy o transsubstancjacji i Sobór Trydencki, który potem formułował dogmaty w tej sprawie, korzystał z wyrażeń Akwinaty. Co więcej, Tomasz osobiście zaangażował w tę sprawę, bo ułożył liturgię na Boże Ciało, które było uroczystością podkreślającą prawdę o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii²³.

Bardzo ciekawe są konsekwencje takiego widzenia Eucharystii dla kapłaństwa. Otóż Tomasz uważa, że kapłaństwo jest dla Eucharystii. W związku

z tym najważniejsze są te święcenia kapłańskie, które dają możliwość sprawowania Eucharystii²⁴, dlatego najwyższym stopniem kapłaństwa jest po prostu kapłaństwo, czyli to, co dzisiaj się nazywa prezbiterat. Biskupstwa Akwinata nie uważa za jakieś wyższe święcenia kapłańskie, a tylko za dodanie do kapłaństwa pewnej władzy administracyjnej w Kościele²⁵. Tomasz zna inną koncepcję (aktualnie obowiązującą), która pochodzi od Pseudo-Dionizego, a którą można by nazwać „procentową”²⁶. Według niej najmniej kapłaństwa mają chrześcijanie bez jakichkolwiek święceń, bo zwyczajnymi szafarzami są wyłącznie sakramentu małżeństwa, a tylko w wyjątkowych warunkach – chrztu²⁷. Prezbiter może być szafarzem zwyczajnym pięciu sakramentów, natomiast biskup – wszystkich siedmiu. Tomasz mówi, że ta koncepcja opiera się na założeniu, że wszystkie sakramenty

¹⁹ *S. th.*, III q. 73, a. 4, ad 2.

²⁰ *S. th.*, III q. 75, a. 1, co. Cała kolejna kwestia zawiera szczegółowe wyjaśnienia realnej obecności Chrystusa w Eucharystii.

²¹ Głównymi oponentami w tym sporze byli Ratramnus z Corbie i Paschasius Radbertus. Pierwszy uważał, że Eucharystia jest tylko pamiątką, natomiast drugi, że jest w niej realna obecność Chrystusa.

²² W XI w. Berengariusz z Tours zakwestionował w ogóle możliwość przeistoczenia chleba w Ciało Pańskie, a wina – w Krew. Polemizowali z nim Lanfrank, Anzelm z Canterbury i inni, którzy bronili nauki, że Eucharystię stanowi realna obecność Chrystusa, dokonująca się wskutek transsubstancjacji.

²³ Z tej liturgii na Boże Ciało niewiele dzisiaj zostało, ale pochodzą z niej popularne do dziś pieśni eucharystyczne. Zaskakujące jest, że św. Tomasz swoje prace naukowe pisał raczej „sucho”, jego styl jest całkowicie podporządkowany treści, nie stosuje żadnych stylistycznych ozdób, a okazuje się także poetą, bo komponowanie liturgii polegało wprawdzie na kompilacji różnych tekstów, ale tak trzeba było skompilować, żeby było pięknie. Uważa się, że była to najpiękniejsza liturgia w Kościele łacińskim.

²⁴ *S. th.*, Suppl, q. 37, a. 2, co. „Sakrament kapłaństwa ma za swój cel sakrament Eucharystii, będący sakramentem sakramentów”.

²⁵ *S. th.*, Suppl, q. 40, a. 5, co.

²⁶ *S. th.*, Suppl, q. 37, a. 2, ad 2.

²⁷ Według św. Tomasza w wyjątkowych sytuacjach, czyli gdy nie ma księdza, to jak ktoś wyzna grzechy przed kimś, kto nie jest kapłanem, to też zostaną mu odpuszczone.

są sobie równe. Akwinata się z nią nie zgadza. Uważa, że Eucharystia przewyższa pozostałe sakramenty. W konsekwencji przyjmuje, że są dwa wyższe święcenia: diakonat i kapłaństwo, a wszystkie inne to funkcje dodane do kapłaństwa i nawet papieństwo jest taką funkcją. Widzimy, jak Tomasz jest kon-

sekwentny w tej kwestii: skoro Chrystus jest najważniejszy, to najważniejsza jest Eucharystia, w której jest realnie obecny i to ona „rządzi” innymi sakramentami, bo na przykład chrzest przyjmujemy po to, żeby być w Chrystusie zakotwiczonym i właśnie moc przyjmować Eucharystię.

6. Główna zasada teologii moralnej

Święty Tomasz bardzo szczegółowo opracował teologię moralną. Pisze obszernie traktaty o cnotach, które są znakomitymi kompendiami wiedzy na tematy, które podejmują²⁸. Moralisci różnych proveniencji doktrynalnych chętnie sięgają do tych pism Akwinaty, ale często zapominają o tym, co najważniejsze, co jest jak gdyby czynnikiem sterującym zarówno w naszym odniesieniu do Boga, jak i w naszych relacjach z innymi ludźmi, a jest to po prostu miłość, czyli to, co filozofowie nazywają relacjami osobowymi²⁹. Co więcej, miłość człowieka do Boga jest w dużym stopniu partnerska, Tomasz nazywa ją *amicitia caritatis*³⁰. Bóg bowiem niczego od nas nie potrzebuje, bo ma wszystko,

a zarazem chce z nami być w takiej dość równorzędnej relacji, co wyraża słowo *amicitia* (przyjaźń). Tomasz podkreśla, że to, co łączy nas z Bogiem, w istocie swojej jest przyjaźnią. I to dopiero określa przymiotnikiem *caritatis*. *Caritas* bowiem to jest miłość do szczególnie wybranej osoby, do tej jedynej, najdroższej³¹. Dlatego miłość do Boga to *amicitia caritatis*, czyli pewna postać przyjaźni a wszystkie sprawności i cnoty, nawet cnoty wlane, to pewna „technologia” realizacji *amicitia caritatis* w odniesieniu do Boga. Podobnie jest w relacjach międzyludzkich, gdzie wszystkie nasze działania poznawcze i decyzyjne mają służyć przyjaźni, o którą w tych relacjach zasadniczo chodzi³².

²⁸ Zob. I. Andrzejuk, A. Andrzejuk, *Tomasz z Akwinu jako etyk*, Warszawa 2021.

²⁹ Jean Tonneau nazwał to ironicznie „łaską zaślepienia”. J. Tonneau, *Nauka moralna a teologia, w: Wprowadzenie do zagadnień teologicznych. Teologia moralna*, tłum. ss. dominikanki, Poznań 1967, s. 23.

³⁰ *S. th.*, II-II, q. 23, a. 1, ad 2.

³¹ *S. th.*, II-II, q. 23, a. 1, co: „(...) między człowiekiem a Bogiem istnieje pewna łączność, jako że nam udziela swej szczęśliwości, przeto na tej łączności powinna powstawać pewnego rodzaju przyjaźń. (...) Wynika z tego, że miłość-*caritas* jest swego rodzaju przyjaźnią człowieka z Bogiem”.

³² Akwinata podkreśla, że miłość jest przyczyną formalną innych cnot, co oznacza wskazywanie im celu, podobnie jak wtedy, gdy mówi się, że miłość jest korzeniem, fundamentem lub nawet matką cnot, chodzi o przyczynę celową, bo to ona nadaje sens wszystkim cnotom i działaniom człowieka. *S. th.*, II-II, q. 28, a. 8, ad 1 – ad 3.

* * *

Chcąc w kilku zdaniach podsumować teologię św. Tomasza to najpierw trzeba zauważyć, że ta teologia jest w dużym stopniu realizacją hasła, które zwykle przedstawia się jako zasadę scholastyki: *fides quaerens intellectum*, czyli że nasza wiara domaga się zrozumienia, jak gdyby w jej naturze znajduje się to, że my mamy ją zrozumieć, a nie wyłącznie ślepo jej służyć. Mamy wobec tego starać się maksymalnie rozumieć wiarę i jest to założenie, które legło u podstaw całej scholastyki, a teologia św. Tomasza jest znakomitą realizacją tego postulat. Jak spojrzymy tylko na spis treści *Summa Theologiae*, są tam postawione pytania, których dzisiaj byśmy nie odważyli się postawić, np. czy słuszne było ustanowienie sakramentów.

Wynika z tego bezpośrednio Tomaszowy intelektualizm. Akwinata uważa, że to intelekt jest najważniejszą władzą w człowieku. Wszystko zależy od intelektu i w związku z tym, to intelekt jest władzą kierującą osobą ludzką. Wobec tego wola powinna korzystać z intelektu, a uczucia i emocje powinny współpracować z intelektem i wolą, iść za nimi, a nie je wyprzedzać. Także docieranie do ludzi, na przykład z Ewangelią i w ogóle wpływanie na ich decyzje powinno dokonywać się przez intelekt, rozumienie, argumentację rozumową, a nie na przykład przez oddziaływanie na emocje. Na tym polega intelektualizm tomistyczny, który realizuje się w teologii św. Tomasza.

Bibliografia

1. Andrzejuk A., *Tomasz z Akwinu jako filozof*, wyd. 2, Warszawa 2019.
2. Andrzejuk A., *Tomasz z Akwinu jako psycholog*, Warszawa 2020.
3. Andrzejuk A., *Tomasz z Akwinu jako teolog*, t. 1: *Teologia trynitarna i chrystologia*, Warszawa 2022.
4. Andrzejuk A., *Tomasz z Akwinu jako teolog*, t. 2: *Teologia moralna i sakramentologia*, Warszawa 2023.
5. Andrzejuk I., Andrzejuk A., *Tomasz z Akwinu jako etyk*, Warszawa 2021.
6. Chenu M-D., *Święty Tomasz z Akwinu i teologia*, tłum. A. Ziernicki, W. Szymona, Kraków 1997.
7. Gilson É., *Duch filozofii średniowiecznej*, tłum. I. Truskolaska, Warszawa 1958.
8. Gilson É., *Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu*, tłum. J. Rybałt, Warszawa 1960.
9. Roszak P., *Odkupiciel i Przyjaciel. U podstaw chrystologii soteriologicznej św. Tomasza z Akwinu w świetle Super Psalmos*, Poznań-Warszawa 2020.
10. Thomas de Aquino, *Summa Theologiae*, Roma 1962.
11. Tonneau J., *Nauka moralna a teologia*, w: *Wprowadzenie do zagadnień teologicznych. Teologia moralna*, tłum. ss. dominikanki, Poznań 1967.
12. *Wprowadzenie do zagadnień teologicznych. Dogmatyka*, praca zbiorowa, tłum. zbior. pod kier. M. Stokowskiej, Poznań 1969.
13. *Wprowadzenie do zagadnień teologicznych. Teologia moralna*, praca zbiorowa, tłum. ss. dominikanek z klasztoru św. Anny, Poznań 1967.

Theology of Thomas Aquinas. Characteristics of Main Issues.

Keywords: Thomas Aquinas, philosophy, theology, methodology, God's Revelation

Thomas begins the lecture of his theology starting from its methodological justification formulated from the perspective of philosophical positions. Further, he justifies the necessity for theology by insufficiency of philosophy itself from the perspective of man because information regarding salvation or personal relations with God cannot be discovered on the path of science. For that reason the Revelation which is a formal object of theology was necessary. Thomas hence carefully distinguishes between theology and philosophy and explains that they do not differ in their material object but in the formal one (aspect). In case of theology its aspect is God's Revelation. Aquinas is also convinced that theology is of scientific character, has its uniformity and high position within domains of human activities. Characteristic feature of the structure of Thomas's theology is its anthropological trait, because it is human being that was given the utmost attention in the *Summa Theologiae*. The intrinsic feature of this theology is the radical Christocentrism. For Aquinas, the Incarnation of Christ

is the most significant event in history, it is the centre of history and it is the event that transforms the entire reality. As a result, the spectrum of issues concerning theology is built around the Incarnation of Christ, whereas the main rule of Thomas' moral theology is love which gives meaning to all other activities and relations. We mean both, love of man toward God and love between human beings.

Characteristic trait of the method of Thomas' approach toward theology is intellectualism. Thomas considered the intellect as the most significant faculty in human being, faculty by which human being is driven. Hence the will, the faculty of decision making should take advantage of the intellect, while feelings and emotions should cooperate with the intellect, and follow the one not proceed. Also, the process of reaching people's attention, to the Gospel for example, and in general influencing their decisions, should be accomplished through the intellect and rational argumentation, not for example through influencing their emotions.